

The sustainability of the avocado crop in Europe

Challenge

To meet the growing European demand for avocados, this product is imported from South America, which has a high carbon footprint. At the same time, many European farmers are turning to this crop as a substitute for others due to its better economic profitability and the new climatic conditions.

Because avocado is a new crop in Europe, many farmers are not familiar with the most appropriate agronomic techniques adapted to the specific conditions.

Solution

It is necessary to identify whether the conditions are suitable before opting for this crop. To this end, a regional agroclimatic map has been drawn up.

The best available techniques to increase productivity, achieve more efficient water management and more effective biological control have also been studied.

Benefits

- Consider the agroclimatic conditions to determine the viability of this crop before opting for this product.
- Increase avocado productivity and improve water efficiency thanks to new cultivation practices.
- Reduce imports from South America and, therefore, decrease the CO₂ emissions that this transport entails.

Practical recommendation

- Before planting, the agroclimatic map must be consulted to determine whether the plot meets the optimum conditions. If the plot is not located within the agroclimatic map's area of influence, the climatic data of the closest weather station to the plot must be consulted and compared with the scales established in the cultivation manual.
- The appropriate variety as well as the pollinating variety must be selected in accordance with the manual, considering the type of soil and water available and the salinity and limestone concentrations in the plot.
- A good irrigation system is essential for water efficiency. Capacitance probes can be chosen to determine the irrigation needs at each moment (some are autonomous and work with a small solar panel).

Applicability box

Theme

Avocado; climate change adaptation; water-use efficiency; cover crop

Context

Mediterranean area with potential for avocado growing

Application time

All year

Required implementation time

No time required

Period of impact

Immediately after applying the techniques

Equipment

No specific equipment is required.

- Pollination is key in avocado cultivation, so the installation of ground cover is recommended. This will increase the number of pollinators and productivity, as well as water efficiency.

Picture 1. Agroclimatic map

Picture 2. Capacitance probe on an avocado plantation

Picture 3. Avocado field

Further information

Web links

Project website:

 <https://goaguacatespain.com/>

Agroclimatic map (only available for some areas of Spain):

 <https://goaguacatespain.com/mapa/>

Further reading

Manual of practical management of avocado cultivation:

 <https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/documentacion/item/10006-manual-de-manejo-practico-del-cultivo-del-aguacate>

Contact information

Publisher: Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Spain)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Author(s): Lobo Salvador, Adrian; Carreras Peris, Bárbara

Contact: info@avaasaja.org

This practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website: www.climed-fruit.eu

© 2023

Simplified cost/benefit analysis

The sustainability of avocado crop in Europe

Introduction – presentation of ex-ante and ex-post situation

The consumption of avocado in Europe, as it is considered a superfood, has increased drastically in recent years, with the majority of these fruits coming from South America, with the consequent impact of CO₂ on the atmosphere through its transportation.

Likewise, the general increase in temperatures in some European regions has made these areas suitable for growing avocados, which is why new plantations of this fruit have been started in recent decades. At the same time, the scarcity of water resources in some areas shows the need to optimize water management in this area.

The ex-ante situation of the study considers an avocado plantation in which the new knowledge and agronomic techniques on the crop are not applied and the ex-post situation contemplates the implementation of the knowledge studied during the OG Avocado project, in terms of increase productivity and reduction of water use, among others.

Economical costs and benefits

The data refers to the area of Valencia, a province located in the Mediterranean region of Spain.

Legend

- Estimated indicator
- Measured indicator

	Ex-ante	Ex-post
Variable costs		
Input		
<i>Fertilizers</i>	952,20	952,20
<i>Phytosanitary products</i>	516,60	516,60
<i>Water</i>	2.683,53	1.736,40
Labour (excluding installation)	1.392,96	1.392,96
Machine costs (fuel + depreciation)	320,64	320,64
TOTAL	5.865,93 €	4.918,80 €
COMPARISON	Global reduction of 16% of the cost: 	

Environmental costs and benefits

Energy	Indicator improvement of 35%:
<p>The energy used to obtain irrigation water has been measured, which is reduced as a result of the optimization of the latter. In addition to this improvement, with the implementation of the agronomic techniques studied, an improvement in the productivity of the crop is achieved, therefore, the energy consumed for each kilo of avocado produced is also reduced, and not only the global energy at the plot level.</p>	
Water	Indicator improvement of 35%:
<p>The amount of irrigation water used in the ex-ante and ex-post situation has been measured, which is reduced in response to an increase in water efficiency: a smaller amount of water is used, since it is added more times, avoiding percolation. In addition to this improvement, an improvement in crop productivity is achieved, also reducing the water used for each kilo of avocado produced.</p>	
Soil	No change:
<p>No specific measurements were taken during the project for this indicator, but it is not supposed to be impacted.</p>	
Air	No change:
<p>Although the soil and air parameters are not directly affected by the implementation of the practice, due to the increase in productivity in the field, consuming the same resources we achieve a greater quantity of avocados. Therefore, with this increase in productivity, the use of phytosanitary products is reduced with the consequent carbon footprint of their production and transportation, the use of agricultural machinery, among others.</p>	
Biodiversity	No change:
<p>No specific measurements were taken during the project for this indicator, but it is not supposed to be impacted.</p>	

GO AVOCADO - Improvement of avocado productivity in Malaga, Cadiz, Valencian Community and the Canary Islands

Short description of the OG

The objective of this OG is to develop an avocado cultivation manual adapted to the agro-climatic characteristics of the regions of Andalusia, the Valencian Community and the Canary Islands, to increase avocado productivity in these areas.

In addition, the project aims to promote the successful expansion of the crop to new areas through the transfer of knowledge and technology related to cultivation techniques, plant material and biological control, thus consolidating Spain as the first European supplier of quality avocado produced sustainably and with a low carbon footprint.

Benefits

The implementation of the project aims to achieve a more sustainable cultivation of avocado with all that this entails, adapted to the characteristics of Mediterranean cultivation areas.

Stage of implementation

Finished in September 2021.

Applicability box

Theme

Avocado; climate change adaptation; water-use efficiency; cover crop

Context

Mediterranean area with potential for avocado growing

Duration

2019-2021

Partners

ASAJA-Málaga, Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La Mayora" (IHSM La Mayora)

Budget

€ 3,657.30

Particularity

The OG studied different techniques to improve the productivity of the avocado crops.

Main achieved or expected results

By adapting existing literature, mainly of South American origin, and conducting trials in various farms within the area of influence, we have succeeded in creating a cultivation manual tailored to the real agroclimatic conditions of the Mediterranean, with a considerable reduction in water usage compared to what is described in other countries.

Trials have been conducted on different varieties with various rootstocks to assess their potential in different areas. Thanks to these trials, farmers deciding to plant avocados can have reliable information about the performance of each variety with each rootstock in different cultivation zones.

An agroclimatic map has been developed using all the information gathered, and any farmer can use it to determine whether their plot is suitable or unsuitable for avocado cultivation.

Picture 1: Field trials of rootstocks and varieties

Picture 2: Agroclimatic map

Existing materials

Web links

Project website:

 <https://goaguacatespain.com/>

Agroclimatic map (only available for some areas of Spain):

 <https://goaguacatespain.com/mapa/>

Further reading

Manual of practical management of avocado cultivation:

 <https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/documentacion/item/10006-manual-de-manejo-practico-del-cultivo-del-aguacate>

Contact information

Publisher: Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Spain)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Author(s): Lobo Salvador, Adrián; Carreras Peris, Bárbara

Contact: info@avaasaja.org

This practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website: www.climed-fruit.eu

© 2023

Βιωσιμότητα της καλλιέργειας αβοκάντο στην Ευρώπη

Πρόκληση

Για να καλυφθεί η αυξανόμενη ευρωπαϊκή ζήτηση για αβοκάντο, το προϊόν αυτό εισάγεται από τη Νότια Αμερική, εκπέμποντας υψηλό αποτύπωμα άνθρακα. Ταυτόχρονα, πολλοί Ευρωπαίοι αγρότες στρέφονται σε αυτήν την καλλιέργεια ως υποκατάστατο άλλων, λόγω της καλύτερης οικονομικής της αποδοτικότητας και των νέων κλιματικών συνθηκών.

Επειδή το αβοκάντο είναι μια νέα καλλιέργεια στην Ευρώπη, πολλοί αγρότες δεν είναι εξοικειωμένοι με τις καταλληλότερες καλλιεργητικές τεχνικές που είναι προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες συνθήκες.

Λύση

Είναι απαραίτητο να προσδιορίσετε εάν οι συνθήκες είναι κατάλληλες πριν επιλέξετε αυτήν την καλλιέργεια. Για τον σκοπό αυτό, έχει καταρτιστεί ένας περιφερειακός αγροκλιματικός χάρτης.

Έχουν επίσης μελετηθεί οι καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές για την αύξηση της παραγωγικότητας, την αποδοτικότερη διαχείριση του νερού και τον αποτελεσματικότερο βιολογικό έλεγχο.

Οφέλη

- Μελέτη των αγροκλιματικών συνθηκών για να προσδιορίσετε τη βιωσιμότητα αυτής της καλλιέργειας πριν επιλέξετε αυτό το προϊόν.
- Αύξηση στην παραγωγικότητα του αβοκάντο και βελτίωση όσον αφορά την αποδοτικότητα χρήσης του νερού χάρη στις νέες πρακτικές καλλιέργειας.
- Μείωση των εισαγωγών από τη Νότια Αμερική και συνεπώς, μείωση των εκπομπών CO₂ που συνεπάγεται αυτή η μεταφορά.

Πρακτικές συστάσεις

- Πριν από τη φύτευση, πρέπει να συμβουλευτείτε τον αγροκλιματικό χάρτη για να προσδιορίσετε εάν το κτήμα πληροί τις βέλτιστες προϋποθέσεις. Εάν το κτήμα δεν βρίσκεται στην περιοχή επιρροής του αγροκλιματικού χάρτη, πρέπει να αναζητηθούν τα κλιματικά δεδομένα του πλησιέστερου, στο κτήμα μετεωρολογικού σταθμού και να συγκριθούν με τις κλίμακες που καθορίζονται στο εγχειρίδιο καλλιέργειας.

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Αβοκάντο· προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· αποδοτικότητα χρήσης νερού· καλλιέργεια κάλυψης

Πλαίσιο

Μεσογειακή περιοχή με δυνατότητα καλλιέργειας αβοκάντο

Χρόνος εφαρμογής

Όλο το έτος

Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής

Δεν απαιτείται χρόνος

Περίοδος επιπτώσεων

Αμέσως μετά την εφαρμογή των τεχνικών

Εξοπλισμός

Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός.

- Η κατάλληλη ποικιλία καθώς και η ποικιλία επικονίασης πρέπει να επιλεγούν σύμφωνα με το εγχειρίδιο, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο του εδάφους και του διαθέσιμου νερού, και τις συγκεντρώσεις αλατότητας και ασβεστόλιθου στο κτήμα.
- Ένα καλό σύστημα άρδευσης είναι απαραίτητο για την αποδοτικότερη χρήση του νερού. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αισθητήρες υγρασίας εδάφους για τον προσδιορισμό των αναγκών άρδευσης οποιαδήποτε στιγμή (μερικοί είναι αυτόνομοι και λειτουργούν με ένα μικρό ηλιακό πάνελ).
- Η επικονίαση είναι καίριας σημασίας για την καλλιέργεια αβοκάντο, επομένως συνιστάται η εγκατάσταση φυτών εδαφοκάλυψης για την προσέλκυση επικονιαστών. Αυτή θα αυξήσει τον αριθμό των επικονιαστών και την παραγωγικότητα, καθώς και την αποδοτικότητα χρήσης του νερού.

Εικόνα 1: Αγροκλιματικός χάρτης

Εικόνα 2: Αισθητήρας υγρασίας σε φυτεία αβοκάντο

Εικόνα 3: Χωράφι με αβοκάντο

Υπάρχοντα υλικά

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

Δικτυακός τόπος έργου:

 <https://goaguacatespain.com/>

Αγροκλιματικός χάρτης (διαθέσιμος μόνο για ορισμένες περιοχές της Ισπανίας):

 <https://goaguacatespain.com/mapa/>

Περαιτέρω ανάγνωση

Εγχειρίδιο πρακτικής διαχείρισης της καλλιέργειας αβοκάντο:

 <https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/documentacion/item/10006-manual-de-manejo-practico-del-cultivo-del-aguacate>

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Βαλένθια (Ισπανία)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Συγγραφέας(ες): Χρ: Lobo Salvador, Adrian; Carreras
Peris, Bárbara

Επικοινωνία: info@avaasaja.org

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Απλοποιημένη ανάλυση κόστους/οφέλους

Η βιωσιμότητα της καλλιέργειας αβοκάντο στην Ευρώπη

Εισαγωγή - παρουσίαση της υφιστάμενης και της μελλοντικής κατάστασης

Η κατανάλωση αβοκάντο στην Ευρώπη, καθώς θεωρείται υπερτροφή, έχει αυξηθεί δραστικά τα τελευταία χρόνια, με την πλειονότητα αυτών των φρούτων να προέρχονται από τη Νότια Αμερική, συμβάλλοντας στην αύξηση του CO₂ στην ατμόσφαιρα μέσω της μεταφοράς του.

Ομοίως, η γενική αύξηση των θερμοκρασιών σε ορισμένες ευρωπαϊκές περιοχές έχει καταστήσει τις περιοχές αυτές κατάλληλες για την καλλιέργεια αβοκάντο, γι' αυτό και τις τελευταίες δεκαετίες έχουν ξεκινήσει νέες φυτείες αυτού του φρούτου. Ταυτόχρονα, η έλλειψη υδάτινων πόρων σε ορισμένες περιοχές δείχνει την ανάγκη βελτιστοποίησης της διαχείρισης των υδάτων στον τομέα αυτό.

Στην υφιστάμενη κατάσταση της μελέτης εξετάζεται μια φυτεία αβοκάντο στην οποία δεν εφαρμόζονται καινοτόμες γνώσεις και καλλιεργητικές τεχνικές, ενώ στην μελλοντική κατάσταση εφαρμόζονται γνώσεις και τεχνικές που μελετήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος OG Avocado, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας και τη μείωση της χρήσης νερού, μεταξύ άλλων.

Οικονομικό κόστος και οφέλη

Τα δεδομένα αφορούν την περιοχή Βαλένθια, μια επαρχία που βρίσκεται στη μεσογειακή περιοχή της Ισπανίας.

Υπόμνημα

	Εκ των προτέρων	Εκ των υστέρων
Μεταβλητό κόστος		
Είσοδος		
<i>Λιπάσματα</i>	952,20	952,20
<i>Φυτοϋγειονομικά προϊόντα</i>	516,60	516,60
<i>Νερό</i>	2.683,53	1.736,40
Εργασία (εξαιρουμένης της εγκατάστασης)	1.392,96	1.392,96
Κόστος μηχανών (καύσιμα + αποσβέσεις)	320,64	320,64
ΣΥΝΟΛΟ	5.865,93 €	4.918,80 €
ΣΥΓΚΡΙΣΗ	Συνολική μείωση του κόστους κατά 16%:	

Περιβαλλοντικό κόστος και οφέλη

Ενέργεια	Βελτίωση του δείκτη κατά 35%:
Έχει μετρηθεί η ενέργεια που χρησιμοποιείται για την απόκτηση αρδευτικού νερού, η οποία μειώνεται ως αποτέλεσμα της βελτιστοποίησης του τελευταίου. Εκτός από τη βελτίωση αυτή, με την εφαρμογή των καλλιεργητικών τεχνικών που μελετήθηκαν, επιτυγχάνεται βελτίωση της παραγωγικότητας της καλλιέργειας, επομένως μειώνεται και η ενέργεια που καταναλώνεται για κάθε κιλό παραγόμενου αβοκάντο και όχι μόνο η συνολική ενέργεια σε επίπεδο αγροτεμαχίου.	
Νερό	Βελτίωση του δείκτη κατά 35%:
Μετρήθηκε η ποσότητα του αρδευτικού νερού που χρησιμοποιείται στην υφιστάμενη και την μελλοντική κατάσταση, η οποία μειώνεται ως απάντηση στην αύξηση της αποδοτικότητας του νερού: χρησιμοποιείται μειωμένη ποσότητα νερού, δεδομένου ότι προστίθεται περισσότερες φορές, αποφεύγοντας τη διήθηση. Εκτός από αυτή τη βελτίωση, επιτυγχάνεται βελτίωση της παραγωγικότητας της καλλιέργειας, μειώνοντας επίσης το νερό που χρησιμοποιείται για κάθε κιλό παραγόμενου αβοκάντο.	
Έδαφος	Καμία αλλαγή:
Κατά τη διάρκεια του έργου δεν πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες μετρήσεις για τον δείκτη αυτό, αλλά δεν αναμένεται να επηρεαστεί.	
Αέρας	Καμία αλλαγή:
Αν και οι παράμετροι του εδάφους και του αέρα δεν επηρεάζονται άμεσα από την εφαρμογή της πρακτικής, λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας στον αγρό, καταναλώνοντας τους ίδιους πόρους επιτυγχάνουμε μεγαλύτερη ποσότητα αβοκάντο. Επομένως, με την αύξηση αυτή της παραγωγικότητας, μειώνεται η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων με το συνακόλουθο αποτύπωμα άνθρακα από την παραγωγή και τη μεταφορά τους, τη χρήση γεωργικών μηχανημάτων, μεταξύ άλλων.	
Βιοποικιλότητα	Καμία αλλαγή:
Κατά τη διάρκεια του έργου δεν πραγματοποιήθηκαν συγκεκριμένες μετρήσεις για τον δείκτη αυτό, αλλά δεν αναμένεται να επηρεαστεί.	

GO AVOCADO - Βελτίωση της παραγωγικότητας του αβοκάντο στη Μάλαγα, το Κάδιθ, την Βαλένθια και τις Καναρίους Νήσους

Επιχειρησιακής Ομάδας (ΕΟ)

Ο στόχος αυτής της επιχειρησιακής ομάδας είναι να αναπτύξει ένα εγχειρίδιο καλλιέργειας αβοκάντο προσαρμοσμένο στα αγροκλιματικά χαρακτηριστικά των περιοχών της Ανδαλουσίας, της Βαλένθια και των Καναρίων Νήσων, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας του αβοκάντο σε αυτές τις περιοχές.

Επιπλέον, το έργο έχει ως στόχο να προωθήσει με επιτυχία την επέκταση της καλλιέργειας σε νέες περιοχές μέσω της μεταφοράς γνώσεων και τεχνολογίας που σχετίζονται με τεχνικές καλλιέργειας, φυτικό υλικό και βιολογικό έλεγχο, εδραιώνοντας έτσι την Ισπανία ως τον πρώτο ευρωπαϊκό προμηθευτή ποιοτικού αβοκάντο που παράγεται βιώσιμα και με χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα.

Οφέλη

Η υλοποίηση του έργου στοχεύει στην επίτευξη μιας περισσότερο βιώσιμης καλλιέργειας αβοκάντο, με όλα όσα αυτή συνεπάγεται, προσαρμοσμένης στα χαρακτηριστικά των μεσογειακών περιοχών καλλιέργειας.

Στάδιο εφαρμογής

Ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021.

Κύρια επιτευχθέντα ή αναμενόμενα αποτελέσματα

Προσαρμόζοντας την υπάρχουσα βιβλιογραφία, κυρίως νοτιοαμερικανικής προέλευσης, και διεξάγοντας δοκιμές σε διάφορα αγροκτήματα εντός της περιοχής επιρροής, καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα εγχειρίδιο καλλιέργειας προσαρμοσμένο στις πραγματικές αγροκλιματικές συνθήκες της Μεσογείου, με σημαντική μείωση της χρήσης νερού σε σύγκριση με αυτήν που περιγράφεται σε άλλες χώρες.

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Αβοκάντο· προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή· αποδοτικότητα χρήσης νερού· καλλιέργεια κάλυψης

Περιεχόμενα

Μεσογειακή περιοχή με δυνατότητα καλλιέργειας αβοκάντο

Διάρκεια

2019-2021

Εταίροι ΕΟ

ASAJA-Málaga, Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La Mayora" (IHSM La Mayora)

Ιδιαιτερότητες ΕΟ

3 657,30 €

Προϋπολογισμός

Η επιχειρησιακή ομάδα μελέτησε διαφορετικές τεχνικές για τη βελτίωση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών αβοκάντο.

Έχουν διεξαχθεί δοκιμές σε διαφορετικές ποικιλίες με διάφορα υποκείμενα προκειμένου να εκτιμηθούν οι δυνατότητές τους σε διαφορετικές περιοχές. Χάρη σε αυτές τις δοκιμές, οι αγρότες που αποφασίζουν να φυτέψουν αβοκάντο μπορούν να έχουν αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση κάθε ποικιλίας και το αντίστοιχο υποκείμενο σε διαφορετικές ζώνες καλλιέργειας.

Έχει καταρτιστεί ένας αγροκλιματικός χάρτης με βάση όλες τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν, και οποιοσδήποτε αγρότης μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για να αποφασίσει εάν το χωράφι του είναι κατάλληλο ή ακατάλληλο για καλλιέργεια αβοκάντο.

Εικόνα 1: Επιτόπιες δοκιμές υποκειμένων και ποικιλιών

Εικόνα 2: Αγροκλιματικός χάρτης

Υπάρχοντα υλικά

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

Δικτυακός τόπος έργου:

 <https://goaguacatespain.com/>

Αγροκλιματικός χάρτης (διαθέσιμος μόνο για ορισμένες περιοχές της Ισπανίας):

 <https://goaguacatespain.com/mapa/>

Περαιτέρω ανάγνωση

Εγχειρίδιο πρακτικής διαχείρισης της καλλιέργειας αβοκάντο:

 <https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/documentacion/item/10006-manual-de-manejo-practico-del-cultivo-del-aguacate>

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Βαλένθια (Ισπανία)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Συγγραφέας(ες): Χρ: Lobo Salvador, Adrián;
Carreras Peris, Bárbara

Επικοινωνία: info@avaasaja.org

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:
<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

La sostenibilidad del cultivo del aguacate en Europa

Desafío

Para satisfacer la creciente demanda europea de aguacates, este producto se importa de Sudamérica, lo que tiene una elevada huella de carbono. Al mismo tiempo, muchos agricultores europeos están recurriendo a este cultivo como sustituto de otros debido a su mayor rentabilidad económica y a las nuevas condiciones climáticas.

Dado que el aguacate es un cultivo nuevo en Europa, muchos agricultores no están familiarizados con las técnicas agronómicas más adecuadas adaptadas a las condiciones específicas.

Solución

Es necesario determinar si las condiciones son adecuadas antes de optar por este cultivo. Para ello, se ha elaborado un mapa agroclimático regional.

También se han estudiado las mejores técnicas disponibles para aumentar la productividad, lograr una gestión más eficaz del agua y un control biológico más eficaz.

Beneficios

- Considerar las condiciones agroclimáticas para determinar la viabilidad de este cultivo antes de optar por este producto.
- Aumentar la productividad del aguacate y mejorar la eficacia hídrica gracias a nuevas prácticas de cultivo.
- Reducir las importaciones procedentes de Sudamérica y, por tanto, disminuir las emisiones de CO₂ que conlleva este transporte.

Recomendaciones prácticas

- Antes de plantar, hay que consultar el mapa agroclimático para determinar si la parcela reúne las condiciones óptimas. Si la parcela no se encuentra dentro del área de influencia del mapa agroclimático, se deben consultar los datos climáticos de la estación meteorológica más cercana a la parcela y compararlos con las escalas establecidas en el manual de cultivo.
- La variedad adecuada, así como la variedad polinizadora, deben seleccionarse de acuerdo con el manual, teniendo en cuenta el tipo de suelo y agua disponibles, así como las concentraciones de salinidad y caliza en la parcela.

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Aguacate; adaptación al cambio climático; eficacia en el uso del agua; cultivo de cobertura

Contexto

Zona mediterránea con potencial para el cultivo del aguacate

Tiempo de aplicación

Todo el año

Tiempo de aplicación necesario

No requiere tiempo

Periodo de impacto

Inmediatamente después de aplicar las técnicas

Equipamiento

No se necesita ningún equipamiento específico.

- Un buen sistema de riego es esencial para la eficacia hídrica. Se pueden elegir sondas capacitivas para determinar las necesidades de riego en cada momento (algunas son autónomas y funcionan con un pequeño panel solar).
- La polinización resulta clave en el cultivo del aguacate, por lo que se recomienda la instalación de cubiertas vegetales. Esto aumentará el número de polinizadores y la productividad, así como la eficacia hídrica.

Imagen 1. Mapa agroclimático

Imagen 2. Sonda de capacitancia en una plantación de aguacates

Imagen 3. Campo de aguacates

Materiales disponibles

Enlaces web

Página web del proyecto:

 <https://goaguacatespain.com/>

Mapa agroclimático (solo disponible para algunas zonas de España):

 <https://goaguacatespain.com/mapa/>

Para saber más

Manual de manejo práctico del cultivo del aguacate:

 <https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/documentacion/item/10006-manual-de-manejo-practico-del-cultivo-del-aguacate>

Información de contacto

Editor: Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (España)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Autor(es): Lobo Salvador, Adrian; Carreras Peris, Bárbara

Contacto: info@avaasaja.org

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Análisis simplificado de costes y beneficios

La sostenibilidad del cultivo del aguacate en Europa

Introducción - presentación de la situación ex-ante y ex-post

El consumo de aguacate en Europa, al ser considerado un superalimento, ha aumentado drásticamente en los últimos años; la mayoría de estos frutos proceden de Sudamérica, con el consiguiente impacto de CO₂ en la atmósfera a través de su transporte.

Asimismo, el aumento generalizado de las temperaturas en algunas regiones europeas ha hecho que estas zonas sean aptas para el cultivo del aguacate, por lo que en las últimas décadas se han iniciado nuevas plantaciones de esta fruta. Al mismo tiempo, la escasez de recursos hídricos en algunas zonas muestra la necesidad de optimizar la gestión del agua en las mismas.

La situación ex-ante del estudio considera una plantación de aguacate en la que no se aplican los nuevos conocimientos y técnicas agronómicas sobre el cultivo, y la situación ex-post contempla la aplicación de los conocimientos estudiados durante el proyecto GO Aguacate, en términos de aumento de la productividad y reducción del uso del agua, entre otros.

Costes y beneficios económicos

Los datos se refieren a la zona de Valencia, provincia situada en la región mediterránea de España.

Leyenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	Ex-ante	Ex-post
Costes variables		
Entrada		
<i>Fertilizantes</i>	952,20	952,20
<i>Productos fitosanitarios</i>	516,60	516,60
<i>Agua</i>	2 683,53	1 736,40
Mano de obra (excluida la instalación)	1 392,96	1 392,96
Costes de maquinaria (combustible + amortización)	320,64	320,64
TOTAL	5 865,93 €	4 918,80 €
COMPARACIÓN	Reducción global del 16 % del coste:	

Costes y beneficios medioambientales

Energía	Mejora del indicador en un 35 %:
<p>Se ha medido la energía utilizada para obtener agua de riego, que se reduce como resultado de la optimización de esta última. Además de esta mejora, con la aplicación de las técnicas agronómicas estudiadas se consigue una mejora de la productividad del cultivo, por lo que también se reduce la energía consumida por cada kilo de aguacate producido, y no sólo la energía global en el ámbito de la parcela.</p>	
Agua	Mejora del indicador en un 35 %:
<p>Se ha medido la cantidad de agua de riego utilizada en la situación ex-ante y ex-post, que se reduce en respuesta a un aumento de la eficiencia hídrica: se utiliza una menor cantidad de agua, ya que se añade más veces, evitando la percolación.</p> <p>Además de esta mejora, se consigue una mejora en la productividad del cultivo, reduciendo también el agua utilizada por cada kilo de aguacate producido.</p>	
Suelo	Sin cambios:
<p>No se realizaron mediciones específicas durante el proyecto para este indicador, pero se supone que no se verá afectado.</p>	
Aire	Sin cambios:
<p>Aunque los parámetros suelo y aire no se ven directamente afectados por la implantación de la práctica, debido al aumento de la productividad en el campo, consumiendo los mismos recursos conseguimos una mayor cantidad de aguacates. Por tanto, con este aumento de la productividad, se reduce el uso de productos fitosanitarios con la consiguiente huella de carbono de su producción y transporte, o el uso de maquinaria agrícola, entre otros.</p>	
Biodiversidad	Sin cambios:
<p>No se realizaron mediciones específicas durante el proyecto para este indicador, pero se supone que no se verá afectado.</p>	

GO AVOCADO: Mejora de la productividad del aguacate en Málaga, Cádiz, Comunidad Valenciana y Canarias

Breve descripción del GO

El objetivo de este grupo operativo consiste en desarrollar un manual de cultivo del aguacate adaptado a las características agroclimáticas de las regiones de Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias, para incrementar la productividad del aguacate en estas zonas.

Además, el proyecto pretende promover el éxito de la expansión del cultivo a nuevas zonas mediante la transferencia de conocimientos y tecnología relacionados con las técnicas de cultivo, el material vegetal y el control biológico, lo que consolidará a España como el primer proveedor europeo de aguacate de calidad producido de forma sostenible y con una baja huella de carbono.

Beneficios

La puesta en marcha del proyecto pretende conseguir un cultivo más sostenible del aguacate con todo lo que ello conlleva, adaptado a las características de las zonas de cultivo mediterráneas.

Fase de desarrollo

Finalizado en septiembre de 2021.

Principales resultados obtenidos o esperados

Mediante la adaptación de la bibliografía existente, principalmente de origen sudamericano, y la realización de ensayos en diversas fincas de la zona de influencia, hemos conseguido crear un manual de cultivo adaptado a las condiciones agroclimáticas reales del Mediterráneo, con una reducción considerable del uso del agua respecto a lo descrito en otros países.

Se han realizado ensayos de diferentes variedades con diversos portainjertos para evaluar su potencial en distintas zonas. Gracias a estos ensayos, los agricultores que decidan plantar aguacates pueden disponer de información fiable sobre el rendimiento de cada variedad con cada portainjerto en distintas zonas de cultivo.

Con toda la información recopilada se ha elaborado un mapa agroclimático que cualquier agricultor puede utilizar para determinar si su parcela es apta o no para el cultivo del aguacate.

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Aguacate; adaptación al cambio climático; eficacia en el uso del agua; cultivo de cobertura

Contexto

Zona mediterránea con potencial para el cultivo del aguacate

Duración

2019-2021

Socios del proyecto

ASAJA-Málaga, Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea «La Mayora» (IHSM La Mayora)

Presupuesto

3657,30 €

Particularidades

El grupo operativo estudió diferentes técnicas para mejorar la productividad de los cultivos de aguacate.

Imagen 1: Ensayos de campo de portainjertos y variedades

Imagen 2: Mapa agroclimático

Materiales disponibles

Enlaces web

Página web del proyecto:

 <https://goaguacatespain.com/>

Mapa agroclimático (solo disponible para algunas zonas de España):

 <https://goaguacatespain.com/mapa/>

Para saber más

Manual de manejo práctico del cultivo del aguacate:

 <https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/documentacion/item/10006-manual-de-manejo-practico-del-cultivo-del-aguacate>

Información de contacto

Editor: Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA)

C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (España)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Autor(es): Lobo Salvador, Adrián; Carreras Peris, Bárbara

Contacto: info@avaasaja.org

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Durabilité de la production d'avocats en Europe

Principaux enjeux

Pour répondre à la demande croissante d'avocats en Europe, ce produit est importé d'Amérique du Sud, ce qui génère une forte empreinte carbone. Dans le même temps, de nombreux agriculteurs européens se tournent vers cette culture pour en remplacer d'autres, en raison de sa meilleure rentabilité économique et des nouvelles conditions climatiques. L'avocat étant une nouvelle culture en Europe, de nombreux agriculteurs ne connaissent pas les techniques agronomiques les plus appropriées, adaptées aux conditions spécifiques.

Solution

Il convient d'identifier si les conditions sont favorables avant d'opter pour cette culture. Pour ce faire, une carte agro-climatique régionale a été dressée.

Les meilleures techniques disponibles pour augmenter la productivité, assurer une gestion plus efficace de l'eau et exercer une lutte biologique plus efficace ont également été étudiées.

Avantages

- Tenir compte des conditions agro-climatiques pour déterminer la viabilité de cette culture avant d'opter pour cette production
- Augmenter la productivité de l'avocat et améliorer l'efficacité de l'eau grâce à de nouvelles pratiques culturales.
- Réduire les importations en provenance d'Amérique du Sud et, par conséquent, diminuer les émissions de CO₂ que le transport engendre.

Conditions d'application

Mots clés

Avocat ; adaptation au changement climatique ; efficacité de l'utilisation de l'eau ; couvert végétal

Contexte

Zone méditerranéenne présentant un potentiel pour la culture de l'avocat

Période d'application

Toute l'année

Délai de mise en œuvre nécessaire

Aucun délai requis

Période d'impact

Immédiatement après la mise en œuvre des techniques

Matériel

Aucun équipement spécifique n'est requis.

Recommandations pratiques

- Avant de procéder à la plantation, il convient de consulter la carte agro-climatique afin de déterminer si la parcelle répond aux conditions optimales. Si la parcelle n'est pas située dans la zone d'étude de la carte agro-climatique, il faut consulter les données climatiques de la station météorologique la plus proche de la parcelle et les comparer aux échelles établies dans le manuel de culture.
- La variété appropriée ainsi que la variété pollinisatrice doivent être sélectionnées conformément au manuel, en tenant compte du type de sol de l'eau disponible ainsi que de la salinité et de la concentration en calcaire de la parcelle.

- Un bon système d'irrigation est essentiel pour l'efficacité de l'eau. Des sondes capacitatives peuvent être choisies pour déterminer les besoins d'irrigation à chaque instant (certaines étant autonomes et fonctionnant avec un petit panneau solaire).
- La pollinisation est essentielle dans la culture de l'avocat, c'est pourquoi l'implantation d'un couvert végétal est recommandée. Cela augmentera le nombre de pollinisateurs et la productivité, ainsi que l'efficacité de l'eau.

Image 1. Carte agro-climatique

Image 2. Sonde capacitative dans une plantation d'avocats

Image 3. Verger d'avocats

Ressources associées

Liens internet

Site web du projet :

 <https://goaguacatespain.com/>

Carte agro-climatique (disponible uniquement pour certaines régions d'Espagne) :

 <https://goaguacatespain.com/mapa/>

Lectures complémentaires

Manuel de gestion pratique de la culture de l'avocat :

 <https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/documentacion/item/10006-manual-de-manejo-practico-del-cultivo-del-aguacate>

Contacts

Éditeur : Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valence (Espagne)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Auteur(s) : Lobo Salvador, Adrián; Carreras Peris, Bárbara

Contact : info@avaasaja.org

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet : www.climed-fruit.eu

© 2024

Analyse coûts/bénéfices simplifiée

La durabilité de la culture de l'avocat en Europe

Introduction - présentation de la situation ex ante et ex post

La consommation d'avocats en Europe, considérés comme des super-aliments, a considérablement augmenté ces dernières années. La majorité de ces fruits proviennent d'Amérique du Sud, ce qui a pour conséquence d'augmenter les émissions de CO2 dans l'atmosphère en raison de leur transport.

De même, l'augmentation générale des températures dans certaines régions d'Europe a rendu ces zones propices à la culture de l'avocat, ce qui explique que de nouvelles plantations de ce fruit aient vu le jour au cours des dernières décennies. Dans le même temps, la rareté des ressources en eau dans certaines zones montre la nécessité d'optimiser la gestion de l'eau dans la région méditerranéenne.

La situation ex ante de l'étude considère une plantation d'avocats dans laquelle les nouvelles connaissances et techniques agronomiques sur la culture ne sont pas appliquées et la situation ex post envisage la mise en œuvre des connaissances étudiées au cours du projet OG Avocado, en termes d'augmentation de la productivité et de réduction de l'utilisation de l'eau, entre autres.

Impacts économiques

Les données se rapportent à la zone de Valence, une province située dans la région méditerranéenne de l'Espagne.

Légende

- Indicateur estimé
- Indicateur mesuré

	Ex-ante	Ex-post
Coûts variables (€/ha)		
<i>Engrais</i>	952,20	952,20
<i>Produits phytosanitaires</i>	516,60	516,60
<i>Eau</i>	2 683,53	1 736,40
Main d'œuvre (hors installation)	1 392,96	1 392,96
Coûts des machines (carburant + amortissement)	320,64	320,64
TOTAL	5.865,93 €	4.918,80 €
COMPARAISON	Réduction globale de 16% du coût :	

Impacts environnementaux

Energie	Amélioration de l'indicateur de 35 % :
<p>L'énergie utilisée pour obtenir l'eau d'irrigation a été mesurée et réduite grâce à l'optimisation de cette dernière. En plus de cette amélioration, la mise en œuvre des techniques agronomiques étudiées permet d'améliorer la productivité de la culture, ce qui se traduit par une réduction de l'énergie consommée pour chaque kilo d'avocat produit, et pas seulement de l'énergie globale au niveau de la parcelle.</p>	
Eau	Amélioration de l'indicateur de 35 % :
<p>La quantité d'eau d'irrigation utilisée dans les situations ex ante et ex post a été mesurée. Elle est réduite en réponse à une augmentation de l'efficacité de l'eau : une plus petite quantité d'eau est utilisée, car elle est ajoutée plus de fois, ce qui évite la percolation.</p> <p>En plus de cette amélioration, la productivité de la culture est améliorée, ce qui permet de réduire la quantité d'eau utilisée pour chaque kilo d'avocat produit.</p>	
Sol	Pas de changement :
<p>Aucune mesure spécifique n'a été prise pendant le projet pour cet indicateur, mais il n'est pas censé être affecté.</p>	
Air	Pas de changement :
<p>Bien que les paramètres du sol et de l'air ne soient pas directement affectés par la mise en œuvre de la pratique, l'augmentation de la productivité dans le champ, en consommant les mêmes ressources, permet d'obtenir une plus grande quantité d'avocats. Par conséquent, avec cette augmentation de la productivité, l'utilisation de produits phytosanitaires est réduite avec l'empreinte carbone conséquente de leur production et de leur transport, l'utilisation de machines agricoles, entre autres.</p>	
Biodiversité	Pas de changement :
<p>Aucune mesure spécifique n'a été prise pendant le projet pour cet indicateur, mais il n'est pas censé être affecté.</p>	

GO AVOCADO - Amélioration de la productivité de l'avocat à Malaga, Cadix, dans la Communauté Valencienne et aux îles Canaries

Brève description du groupe professionnel

L'objectif de ce groupe opérationnel est de développer un manuel de culture de l'avocat adapté aux caractéristiques agro-climatiques des régions d'Andalousie, de la Communauté Valencienne et des îles Canaries, afin d'augmenter la productivité de l'avocat dans ces zones.

Le projet vise à promouvoir l'expansion de cette culture dans de nouvelles zones grâce au transfert de connaissances et de technologies liées aux techniques de culture, au matériel végétal et à la lutte biologique, confortant ainsi l'Espagne dans sa position de premier producteur européen d'avocats de qualité produits de manière durable et avec une faible empreinte carbone.

Valeur ajoutée

La mise en œuvre du projet vise à obtenir une culture plus durable de l'avocat, avec tout ce que cela implique, et adaptée aux caractéristiques des zones de culture méditerranéennes.

Etat actuel du projet

Le projet s'est terminé en septembre 2021.

Infos clés

Thème

Avocat ; adaptation au changement climatique ; efficacité de l'utilisation de l'eau ; couvert végétal

Contexte

Zone méditerranéenne présentant un potentiel pour la culture de l'avocat

Durée

2019-2021

Partenaires du projet

ASAJA-Málaga, Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea « La Mayora » (IHSM La Mayora)

Budget

3 657,30 €

Particularité

Le groupe opérationnel a étudié différentes techniques permettant d'améliorer la productivité de la culture de l'avocat.

Principaux résultats obtenus ou attendus

En adaptant la littérature existante, principalement d'origine sud-américaine, et en réalisant des essais dans différentes exploitations de la zone d'étude, nous avons réussi à créer un manuel de culture adapté aux conditions agro-climatiques réelles de la Méditerranée, avec une réduction considérable de l'utilisation de l'eau par rapport à ce qui est décrit dans d'autres pays.

Des essais ont été menés sur différentes variétés avec différents porte-greffes afin d'évaluer leur potentiel dans différentes zones. Grâce à ces essais, les agriculteurs qui décident de planter des avocats peuvent disposer d'informations fiables sur les performances de chaque variété avec chaque porte-greffe dans différentes zones de culture.

Une carte agro-climatique a été élaborée à partir de toutes les informations recueillies, et tout agriculteur peut l'utiliser pour déterminer si sa parcelle est adaptée ou non à la culture de l'avocat.

Image 1 : Essais sur le terrain des porte-greffes et des variétés

Image 2 : Carte agro-climatique

Ressources associées

Liens internet

Site web du projet :

 <https://goaguacatespain.com/>

Carte agro-climatique (disponible uniquement pour certaines régions d'Espagne) :

 <https://goaguacatespain.com/mapa/>

Lectures complémentaires

Manuel de gestion pratique de la culture de l'avocat :

 <https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/documentacion/item/10006-manual-de-manejo-practico-del-cultivo-del-aguacate>

Contacts

Éditeur: Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valence (Espagne)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Auteur(s): Lobo Salvador, Adrián; Carreras Peris, Bárbara

Contact: info@avaasaja.org

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet: www.climed-fruit.eu

© 2024

Održivost uzgoja avokada u Europi

Izazov

Kako bi se ispunila rastuća potražnja za avokadom u Europi, on se uvozi iz Južne Amerike, što podrazumijeva visok ugljikov otisak. Istodobno se mnogi europski uzgajivači okreću toj kulturi kao zamjeni za druge radi njezine ekonomske profitabilnosti i zbog novih klimatskih uvjeta.

Budući da je avokado nova kultura u Europi, mnogi uzgajivači nisu upoznati s agrotehničkim mjerama koje su za njega najprikladnije.

Rješenje

Prije odluke o uzgoju tog usjeva, potrebno je utvrditi jesu li uvjeti prikladni za njega. U tu svrhu izrađena je regionalna agroklimatska karta.

Također su proučavane najbolje raspoložive agrotehničke mjere za povećanje produktivnosti, učinkovitije gospodarenje vodama i djelotvorniju biološku zaštitu usjeva.

Koristi

- Prije odabira tog usjeva razmotriti agroklimatske uvjete kako bi se utvrdila njegova održivost.
- Povećati produktivnost avokada i učinkovitost potrošnje vode zahvaljujući novim postupcima uzgoja.
- Smanjiti uvoz iz Južne Amerike i tako smanjiti emisije CO₂ koje uzrokuje prijevoz.

Praktične preporuke

- Prije sadnje potrebno je pregledati agroklimatsku kartu kako bi se utvrdilo ima li parcela optimalne uvjete. Ako se parcela ne nalazi unutar područja pokrivenog agroklimatskom kartom, potrebno je proučiti i usporediti klimatske podatke meteorološke postaje najbliže parceli s ljestvicama utvrđenima u priručniku za uzgoj.
- U skladu s priručnikom treba odabrati odgovarajuću sortu i sortu oprašivač, uzimajući u obzir tip tla i raspoloživu vodu te salinitet i koncentraciju vapnenca na parceli.
- Za učinkovitost potrošnje vode nužan je dobar sustav navodnjavanja. Za određivanje potreba za navodnjavanjem u pojedinom trenutku mogu se primijeniti kapacitivni senzori (neki su autonomni i rade s malim solarnim panelom).
- Oprašivanje je ključno u uzgoju avokada pa se preporučuje zasijavanje pokrovnih biljaka. Time će se povećati broj oprašivača i produktivnost te učinkovitost potrošnje vode.

Okvir primjenjivosti

Tema

Avokado, prilagodba klimatskim promjenama, učinkovitost potrošnje vode, pokrovni usjev

Kontekst

Mediterransko područje s potencijalom za uzgoj avokada

Vrijeme primjene

Cijela godina

Potrebno vrijeme implementacije

Nije potrebno posebno vrijeme

Razdoblje utjecaja

Odmah nakon primjene mjera

Oprema

Nije potrebna posebna oprema.

Slika 1.. Agroklimatska karta

Slika 2.. Kapacitivni senzor u nasadu avokada

Slika 3.. Nasad avokada

Postojeći materijali

Web-linkovi

Mrežna stranica projekta:

 <https://goaguacatespain.com/>

Agroklimatska karta (dostupna samo za neka područja Španjolske):

 <https://goaguacatespain.com/mapa/>

Daljnje čitanje

Praktični priručnik za uzgoj avokada:

 <https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/documentacion/item/10006-manual-de-manejo-practico-del-cultivo-del-aguacate>

Kontakt informacije

Izdavač: Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Spain)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Autor(i): Lobo Salvador, Adrian; Carreras Peris, Bárbara

Kontakt: info@avaasaja.org

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Pojednostavljena analiza troškova i koristi

Održivost usjeva avokada u Europi

Uvod – prikaz prethodnih i naknadnih situacija

Potrošnja avokada u Europi, kao što se smatra superhranom, drastično se povećala posljednjih godina, s većinom tih plodova dolazi iz Južne Amerike, s posljedičnim utjecajem CO₂ na atmosferu vezano za prijevoz.

Isto tako, opće povećanje temperature u nekim europskim regijama učinilo je ta područja pogodnima za uzgoj avokada, zbog čega su posljednjih desetljeća započeli novi nasadi ovog voća. Istodobno, nedostatak vodnih resursa u nekim područjima pokazuje potrebu za optimizacijom upravljanja vodama u tom području.

Ex-ante (prethodno) stanje studije razmatra plantažu avokada u kojoj se ne primjenjuju nova znanja i agronomske tehnike na usjevu, a ex post (naknadno) stanje razmatra implementaciju znanja proučavanog tijekom projekta OS Avokado, u smislu povećanja produktivnosti i smanjenja korištenja vode, među ostalima.

Ekonomski troškovi i koristi

Podaci se odnose na područje Valencije, pokrajine koja se nalazi u mediteranskoj regiji .

Legenda

- Procijenjeni
- Izmjereni

	Prethodno stanje	Naknadno stanje
Varijabilni troškovi		
Ulaz		
<i>Gnojiva</i>	952,20	952,20
<i>Fitosanitarni proizvodi</i>	516,60	516,60
<i>Voda</i>	2683,53	1736,40
Rad (bez instalacije)	1392,96	1392,96
Troškovi stroja (gorivo + amortizacija)	320,64	320,64
UKUPNO	5865,93 €	4918,80 €
USPOREDBA	Globalno smanjenje od 16% troškova:	

Okolišni troškovi i koristi

Energija	Poboljšanje pokazatelja od 35%:
Izmjerena je energija koja se koristi za dobivanje vode za navodnjavanje, koja se smanjuje kao rezultat optimizacije. Uz ovo poboljšanje, uz primjenu proučavanih agronomskih tehnika, postiže se poboljšanje produktivnosti usjeva, stoga se smanjuje i energija potrošena za svaki kilogram proizvedenog avokada, a ne samo globalna energija na razini parcele.	
Voda	Poboljšanje pokazatelja od 35%:
Izmjerena je količina vode za navodnjavanje koja se koristi u ex ante i ex post situaciji, što je smanjeno kao odgovor na povećanje učinkovitosti vode: Koristi se manja količina vode, budući da se dodaje više puta, izbjegavajući filtraciju u dublje slojeve tla. Osim ovog poboljšanja, postiže se poboljšanje produktivnosti usjeva, također smanjujući vodu koja se koristi za svaki kilogram proizvedenog avokada.	
Tlo	Nema promjene:
Tijekom projekta nisu provedena posebna mjerenja za ovaj pokazatelj, ali to ne bi trebalo utjecati.	
Zrak	Nema promjene:
Iako na parametre tla i zraka ne utječe izravno provedba prakse, zbog povećanja produktivnosti na terenu, konzumiranjem istih resursa postićemo veću količinu avokada. Stoga se s tim povećanjem produktivnosti smanjuje uporaba fitosanitarnih proizvoda s posljedičnim ugljičnim otiskom njihove proizvodnje i prijevoza, između ostalog i upotrebom poljoprivrednih strojeva.	
Bioraznolikost	Nema promjene:
Tijekom projekta nisu provedena posebna mjerenja za ovaj pokazatelj, ali to ne bi trebalo utjecati.	

GO AVOCADO - Poboljšanje produktivnosti avokada u Málaga, Cádiz, Valencijskoj zajednici i na Kanarskim otocima

Kratki opis OG

Cilj je ove Operativne skupine (OS) izraditi priručnik za uzgoj avokada prilagođen agroklimatskim obilježjima regije Andaluzije, Valencijske zajednice i Kanarskih otoka kako bi se povećala produktivnost avokada u tim područjima.

Pored toga, cilj je projekta promicati uspješno širenje tog usjeva na nova područja prijenosom znanja i tehnologije povezanih s agrotehničkim mjerama, biljnim materijalom i biološkom zaštitom usjeva, čime bi se Španjolska pozicionirala kao prvi europski dobavljač kvalitetnog avokada proizvedenog na održiv način s niskim ugljikovim otiskom.

Koristi

Provedbom projekta želi se postići održiviji uzgoj avokada sa svime što on podrazumijeva, prilagođen obilježjima mediteranskih područja uzgoja.

Faza provedbe

Projekt je završio u rujnu 2021. godine.

Okvir primjenjivosti

Tema

Avokado, prilagodba klimatskim promjenama, učinkovitost potrošnje vode, pokrovni usjev

Kontekst

Mediterransko područje s potencijalom za uzgoj avokada

Trajanje

2019. - 2021.

Uključeni partneri

ASAJA-Málaga, Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La Mayora" (IHSM La Mayora)

Proračun

3.657,30 €

Posebnost

OS je proučavao razne agrotehničke mjere za poboljšanje produktivnosti usjeva avokada.

Glavni postignuti ili očekivani rezultati

Prilagodbom postojeće literature, uglavnom iz Južne Amerike, i provedbom ispitivanja na raznim poljoprivrednim gospodarstvima u području utjecaja projekta, izradili smo priručnik za uzgoj prilagođen stvarnim agroklimatskim uvjetima Mediterana, uz značajno smanjenje potrošnje vode u usporedbi s potrošnjom opisanom u drugim zemljama.

Provedena su ispitivanja raznih sorti na raznim podlogama kako bi se procijenio njihov potencijal u pojedinim područjima. Zahvaljujući tim ispitivanjima uzgajivači koji odluče uzgajati avokado imaju pouzdane informacije o svojstvima pojedinih sorti na različitim podlogama u pojedinim područjima uzgoja.

Na temelju prikupljenih informacija izrađena je agroklimatska karta, pomoću koje svaki uzgajivač može utvrditi je li njihova parcela pogodna za uzgoj avokada ili ne.

Slika 1.: Terenska ispitivanja podloga za cijep i sorti

Slika 2.: Agroklimatska karta

Postojeći materijali

Web-linkovi

Mrežna stranica projekta:

 <https://goaguacatespain.com/>

Agroklimatska karta (dostupna samo za neka područja Španjolske):

 <https://goaguacatespain.com/mapa/>

Daljnje čitanje

Praktični priručnik za uzgoj avokada:

 <https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/documentacion/item/10006-manual-de-manejo-practico-del-cultivo-del-aguacate>

Kontakt informacije

Izdavač: Udruga Valencijskih poljoprivrednika (AVA-ASAJA)

C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Španjolska)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Autor(i): Lobo Salvador, Adrián; Carreras Peris, Bárbara

Kontakt: info@avaasaja.org

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

La sostenibilità della coltura di avocado in Europa

Sfida

Per soddisfare la crescente domanda europea di avocado, esso viene importato dal Sud America, con un'elevata impronta di carbonio. Allo stesso tempo, molti agricoltori europei puntano su questa coltura per sostituirla con altre, grazie alla sua migliore redditività economica e alle nuove condizioni climatiche.

L'avocado è una nuova coltura in Europa e molti agricoltori non conoscono le tecniche agronomiche più adatte alle specifiche condizioni.

Soluzione

Prima di optare per questa coltura, bisogna verificare se le condizioni sono adatte. A tal fine, è stata elaborata una mappa agroclimatica regionale.

Sono state anche studiate le migliori tecniche disponibili per aumentare la produttività, arrivare a una gestione più efficiente dell'acqua e a un controllo biologico più efficace.

Vantaggi

- Considerare le condizioni agroclimatiche per stabilire la redditività della coltura prima di sceglierla.
- Aumentare la produttività dell'avocado e migliorare l'efficienza idrica grazie a nuove pratiche di coltivazione.
- Ridurre le importazioni dal Sud America e quindi diminuire le emissioni di CO₂ che il trasporto comporta.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Avocado; adattamento al cambiamento climatico; efficienza nell'uso dell'acqua; coltura di copertura

Contesto

Area mediterranea con potenzialità per la coltivazione dell'avocado

Tempo di applicazione

Tutto l'anno

Tempo di attuazione richiesto

Nessuno

Periodo totale di impatto

Subito dopo l'applicazione delle tecniche

Attrezzature

Non è necessaria un'attrezzatura specifica.

Raccomandazioni pratiche

- Prima dell'impianto, è necessario consultare la mappa agroclimatica per stabilire se l'appezzamento presenta le condizioni ottimali. Se l'appezzamento non si trova nell'area di pertinenza della mappa agroclimatica, si devono consultare i dati climatici della stazione meteorologica più vicina all'appezzamento e confrontarli con i parametri definiti nel manuale di coltivazione.
- Si devono scegliere la varietà adatta e anche la varietà impollinatrice secondo le indicazioni del manuale, tenendo conto del tipo di suolo, dell'acqua disponibile e il grado di salinità e di calcare nell'appezzamento.
- Un buon sistema di irrigazione è essenziale per l'efficienza idrica. Le sonde capacitivie possono essere scelte per determinare in ciascun momento le esigenze di irrigazione (alcune sono autonome e funzionano con un piccolo pannello solare).

- L'impollinazione è fondamentale nella coltivazione dell'avocado, quindi si raccomanda la messa a dimora di una copertura vegetale del suolo. Così si incrementa il numero di impollinatori e la produttività, oltre all'efficienza idrica.

Immagine 1: Mapa agroclimatica

Immagine 2. Sonda capacitiva in un impianto di avocado

Immagine 3: Impianto di avocado

Materiale esistente

Collegamenti web

Sito web del progetto:

 <https://goaguacatespain.com/>

Mapa agroclimatica (disponibile solo per alcune aree della Spagna):

 <https://goaguacatespain.com/mapa/>

Ulteriore bibliografia

Manuale di gestione pratica della coltivazione dell'avocado:

 <https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/documentacion/item/10006-manual-de-manejo-practico-del-cultivo-del-aguacate>

Informazioni di contatto

Editore: Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Spagna)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Autore/i: Lobo Salvador, Adrian; Carreras Peris, Bárbara

Contatto: info@avaasaja.org

Questo practice abstract è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto: www.climed-fruit.eu

© 2023

Analisi costi/benefici semplificata

La sostenibilità della coltura di avocado in Europa

Introduzione - presentazione della situazione ex-ante ed ex-post

Il consumo di avocado in Europa, considerato un superfood, è aumentato drasticamente negli ultimi anni; la maggior parte di questi frutti proviene dal Sud America, con il conseguente impatto di CO₂ sull'atmosfera attraverso il trasporto.

Allo stesso modo, l'aumento generale delle temperature in alcune regioni europee ha reso queste aree adatte alla coltivazione dell'avocado, motivo per cui negli ultimi decenni sono state avviate nuove piantagioni di questo frutto. Allo stesso tempo, la scarsità di risorse idriche in alcune aree mostra la necessità di ottimizzare la gestione dell'acqua in questo settore.

La situazione ex-ante dello studio considera una coltivazione di avocado in cui le nuove conoscenze e tecniche agronomiche sulla coltura non vengono applicate e la situazione ex-post contempla l'implementazione delle conoscenze studiate durante il progetto OG Avocado, in termini di aumento della produttività e riduzione dell'uso di acqua, tra le altre cose.

Costi e benefici economici

I dati si riferiscono all'area di Valencia, una provincia situata nella regione mediterranea della Spagna.

Legenda

- Indicatore stimato
- Indicatore misurato

	Ex-ante	Ex-post
Costi variabili		
voce		
<i>Fertilizzanti</i>	952,20	952,20
<i>Prodotti fitosanitari</i>	516,60	516,60
<i>Acqua</i>	2.683,53	1.736,40
Manodopera (esclusa la messa a dimora)	1.392,96	1.392,96
Costi macchine (carburante + ammortamento)	320,64	320,64
TOTALE	5.865,93 €	4.918,80 €
CONFRONTO	Riduzione globale del 16% dei costi:	

Costi e benefici ambientali

Energia	Miglioramento dell'indicatore del 35%:
<p>È stata misurata l'energia utilizzata per ottenere l'acqua di irrigazione, che è stata ridotta grazie all'ottimizzazione di quest'ultima. Oltre a ciò, con l'implementazione delle tecniche agronomiche studiate si ottiene un miglioramento della produttività della coltura, quindi si riduce anche l'energia consumata per ogni chilo di avocado prodotto, e non solo quella globale a livello di parcella.</p>	
Acqua	Miglioramento dell'indicatore del 35%:
<p>È stata misurata la quantità di acqua di irrigazione utilizzata nella situazione ex-ante ed ex-post, che si riduce in risposta a un aumento dell'efficienza idrica: viene utilizzata una quantità minore di acqua, poiché viene distribuita in più adacquate, evitando la percolazione. Oltre a questo miglioramento, si ottiene un aumento della produttività della coltura, riducendo anche l'acqua utilizzata per ogni chilo di avocado prodotto.</p>	
Suolo	Nessuna variazione:
<p>Durante il progetto non sono state effettuate misurazioni specifiche per questo indicatore, ma si suppone che non abbia un impatto.</p>	
Aria	Nessuna variazione:
<p>Sebbene i parametri del suolo e dell'aria non siano direttamente influenzati dall'attuazione della pratica, grazie all'aumento della produttività per superficie, consumando le stesse risorse si ottiene una maggiore quantità di avocado. Pertanto, con l'aumento della produttività, si riduce l'uso di prodotti fitosanitari con la conseguente impronta di carbonio dovuta alla loro produzione e trasporto, all'uso di macchinari agricoli e altro.</p>	
Biodiversità	Nessuna variazione:
<p>Durante il progetto non sono state effettuate misurazioni specifiche per questo indicatore, ma si suppone che non abbia un impatto.</p>	

GO AVOCADO - Miglioramento della produttività dell'avocado a Malaga, Cadice, Comunità Valenciana e Isole Canarie

Breve descrizione del GO

L'obiettivo di questo GO è sviluppare un manuale di coltivazione dell'avocado adattato alle caratteristiche agroclimatiche delle regioni dell'Andalusia, della Comunità Valenciana e delle Isole Canarie, per aumentarne la produttività in queste zone.

Inoltre, il progetto intende promuovere la diffusione della coltura in nuove aree attraverso il trasferimento di conoscenze e tecnologie relative alle tecniche di coltivazione, al materiale vegetale e al controllo biologico, consolidando così la Spagna come primo fornitore europeo di avocado di qualità, prodotto in modo sostenibile e con una bassa impronta di carbonio.

Benefici

L'attuazione del progetto punta a raggiungere una coltivazione più sostenibile dell'avocado, con tutto ciò che questo comporta, adattata alle caratteristiche delle aree di coltivazione del Mediterraneo.

Fase di implementazione

Concluso nel settembre del 2021.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Avocado; adattamento al cambiamento climatico; efficienza nell'uso dell'acqua; coltura di copertura

Contesto

Area mediterranea con potenzialità per la coltivazione dell'avocado

Durata

2019-2021

Partner

ASAJA-Málaga, Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea "La Mayora" (IHSM La Mayora)

Budget

€ 3.657,30

Particolarità

L'OG ha studiato diverse tecniche per migliorare la produttività della coltivazione di avocado.

Principali risultati raggiunti o attesi

Adattando la letteratura esistente, principalmente di origine sudamericana, e conducendo prove in diverse aziende agricole all'interno dell'area interessata, siamo riusciti a elaborare un manuale di coltivazione su misura per le reali condizioni agroclimatiche del Mediterraneo, con una notevole riduzione dell'utilizzo idrico rispetto a quanto descritto in altri Paesi.

Sono state condotte prove su diverse varietà con vari portainnesti per valutare le loro potenzialità in aree differenti. Grazie a queste prove, gli agricoltori che decidono di coltivare l'avocado dispongono di informazioni affidabili sulle prestazioni di ciascuna varietà e di ciascun portainnesto in diverse zone di coltivazione.

Sulla base di tutte le informazioni raccolte è stata elaborata una mappa agroclimatica di cui ogni ogni agricoltore può servirsi per determinare se il proprio appezzamento sia adatto o meno alla coltivazione dell'avocado.

Immagine 1: Prove in campo di portinnesti e varietà

Immagine 2: Mappa agroclimatica

Materiale esistente

Collegamenti web

Sito web del progetto:

 <https://goaguacatespain.com/>

Mappa agroclimatica (disponibile solo per alcune aree della Spagna):

 <https://goaguacatespain.com/mapa/>

Ulteriore bibliografia

Manuale sulla gestione pratica della coltivazione dell'avocado:

 <https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/documentacion/item/10006-manual-de-manejo-practico-del-cultivo-del-aguacate>

Informazioni di contatto

Editore: Associazione Valenciana degli Agricoltori (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Spagna)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Autore/i: Lobo Salvador, Adrián; Carreras Peris, Bárbara

Contatto: info@avaasaja.org

Questo practice abstract è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto: www.climed-fruit.eu

© 2023

A sustentabilidade da cultura do abacate na Europa

Desafio

Para satisfazer a crescente procura europeia por abacates, este produto é importado da América do Sul. No entanto, tal implica uma elevada pegada de carbono. Ao mesmo tempo, muitos agricultores europeus estão a optar por esta cultura como substituta de outras, devido à sua melhor rentabilidade económica e às novas condições climáticas.

Dado que o abacate é uma cultura nova na Europa, muitos agricultores não estão familiarizados com as técnicas agronómicas mais adequadas e adaptadas às condições específicas.

Solução

É necessário identificar se as condições são adequadas antes de optar por esta cultura. Para o efeito, foi elaborado um mapa agroclimático regional.

Foram também estudadas as melhores técnicas disponíveis para aumentar a produtividade, conseguir uma gestão mais eficiente da água e um controlo biológico mais eficaz.

Benefícios

- Considerar as condições agroclimáticas para determinar a viabilidade desta cultura antes de optar por este produto.
- Aumentar a produtividade de abacate e melhorar a eficiência hídrica graças a novas práticas de cultivo.
- Reduzir as importações provenientes da América do Sul e, por conseguinte, diminuir as emissões de CO₂ que este transporte implica.

Recomendações práticas

- Antes da plantação, é necessário consultar o mapa agroclimático para determinar se a parcela reúne as condições ideais. Se a parcela não estiver localizada na área de influência do mapa agroclimático, devem ser consultados e comparados os dados climáticos da estação meteorológica mais próxima da parcela no manual de cultivo.
- A variedade adequada, bem como a variedade polinizadora, devem ser selecionadas de acordo com o manual, tendo em conta o tipo de solo e de água disponíveis e as concentrações de salinidade e de calcário na parcela.

Caixa de aplicabilidade

Tema

Abacate; adaptação às alterações climáticas; eficiência na utilização da água; cultura de cobertura

Contexto

Zona mediterrânica com potencial para a cultura do abacate

Tempo de aplicação

Todo o ano

Tempo de implementação necessário

Não é necessário tempo

Período de impacto

Imediatamente após a aplicação das técnicas

Equipamento

Não é necessário qualquer equipamento específico.

- Um bom sistema de irrigação é essencial para a eficiência hídrica. As sondas de capacitância podem ser escolhidas para determinar as necessidades de irrigação em cada momento (algumas são autónomas e funcionam com um pequeno painel solar).
- A polinização é fundamental na cultura do abacate, pelo que se recomenda a instalação de uma cobertura do solo. Tal, aumentará o número de polinizadores e a produtividade, bem como a eficiência hídrica.

Figura 1. Mapa agroclimático

Figura 2. Sonda de capacitância numa plantação de abacate

Figura 3. Campo de abacate

Materiais existentes

Ligações Web

Sítio Web do projeto:

 <https://goaguacatespain.com/>

Mapa agroclimático (apenas disponível para algumas zonas de Espanha):

 <https://goaguacatespain.com/mapa/>

Outras leituras

Manual de gestão prática da cultura do abacate:

 <https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/documentacion/item/10006-manual-de-manejo-practico-del-cultivo-del-aguacate>

Informações de contacto

Editor: Valencian Farmers' Association (AVA-ASAJA)
C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valencia (Espanha)
+34 96 380 46 06, www.avaasaja.org

Autor(es): Lobo Salvador, Adrian; Carreras Peris, Bárbara

Contacto: info@avaasaja.org

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Análise custo/benefício simplificada

A sustentabilidade da cultura do abacate na Europa

Introdução - apresentação da situação ex-ante e ex-post

O consumo de abacate na Europa, por ser considerado um superalimento, tem aumentado drasticamente nos últimos anos, sendo a maioria destes frutos proveniente da América do Sul, com o conseqüente impacto de CO₂ na atmosfera através do seu transporte.

De igual modo, o aumento generalizado das temperaturas em algumas regiões europeias tornou estas zonas aptas para o cultivo do abacate, razão pela qual se iniciaram novas plantações deste fruto nas últimas décadas. Ao mesmo tempo, a escassez de recursos hídricos em algumas zonas mostra a necessidade de otimizar a gestão da água nesta área.

A situação ex-ante do estudo considera uma plantação de abacate em que os novos conhecimentos e técnicas agrónomicas sobre a cultura não são aplicados e a situação ex-post contempla a implementação dos conhecimentos estudados durante o projeto GO Avocado, em termos de aumento de produtividade e redução do uso de água, entre outros.

Custos e benefícios económicos

Os dados referem-se à área de Valência, uma província situada na região mediterrânica de Espanha.

Legenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	Ex-ante	Ex-post
Custos variáveis		
Entrada		
<i>Fertilizantes</i>	952,20	952,20
<i>Produtos fitossanitários</i>	516,60	516,60
<i>Água</i>	2.683,53	1.736,40
Mão de obra (exceto instalação)	1.392,96	1.392,96
Custos da máquina (combustível + amortização)	320,64	320,64
TOTAL	5.865,93 €	4.918,80 €
COMPARAÇÃO	Redução global de 16% do custo: 	

Custos e benefícios ambientais

Energia	Melhoria do indicador de 35%:
<p>Foi medida a energia utilizada para obter água de irrigação, que é reduzida em resultado da otimização desta última. Para além desta melhoria, com a implementação das técnicas agronómicas estudadas, consegue-se uma melhoria na produtividade da cultura, pelo que a energia consumida por cada quilo de abacate produzido também é reduzida, e não apenas a energia global ao nível da parcela.</p>	
Água	Melhoria do indicador de 35%:
<p>Foi medida a quantidade de água de irrigação utilizada na situação ex-ante e ex-post, que é reduzida em resposta a um aumento da eficiência da água: é utilizada uma menor quantidade de água, uma vez que é adicionada mais vezes, evitando a percolação. Para além desta melhoria, consegue-se uma melhoria na produtividade da cultura, reduzindo também a água utilizada por cada quilo de abacate produzido.</p>	
Solo	Sem alterações:
<p>Durante o projeto, não foram efetuadas medições específicas para este indicador, mas não se supõe que este seja afetado.</p>	
Ar	Sem alterações:
<p>Embora os parâmetros do solo e do ar não sejam diretamente afetados pela implementação da prática, devido ao aumento da produtividade no campo, consumindo os mesmos recursos, obtemos uma maior quantidade de abacates. Assim, com este aumento de produtividade, reduz-se a utilização de produtos fitossanitários com a consequente pegada de carbono da sua produção e transporte, a utilização de maquinaria agrícola, entre outros.</p>	
Biodiversidade	Sem alterações:
<p>Durante o projeto, não foram efetuadas medições específicas para este indicador, mas não se supõe que este seja afetado.</p>	

GO AVOCADO - Melhoria da produtividade do abacate em Málaga, Cádiz, Comunidade Valenciana e Ilhas Canárias

Breve descrição do GO

O objetivo deste GO é desenvolver um manual de cultivo do abacate adaptado às características agroclimáticas das regiões da Andaluzia, Comunidade Valenciana e Ilhas Canárias, para aumentar a produtividade do abacate nestas regiões.

Além disso, o projeto visa promover a expansão bem-sucedida da cultura para novas áreas através da transferência de conhecimentos e tecnologia relacionados com técnicas de cultivo, material vegetal e controlo biológico, consolidando assim a Espanha como o primeiro fornecedor europeu de abacate de qualidade produzido de forma sustentável e com uma baixa pegada de carbono.

Benefícios

A implementação do projeto visa uma cultura mais sustentável do abacate, com tudo o que isso implica, adaptada às características das zonas de cultivo mediterrânicas.

Fase de implementação

Concluído em setembro de 2021.

Caixa de dados chave

Tema

Abacate; adaptação às alterações climáticas; eficiência na utilização da água; cultura de cobertura

Contexto

Zona mediterrânica com potencial para a cultura do abacate

Duração

2019-2021

Parceiros Envolvidos

ASAJA-Málaga, Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea “La Mayora” (IHSM La Mayora)

Orçamento

3 657,30 €

Particularidade

O GO estudou diferentes técnicas para melhorar a produtividade das culturas de abacate.

Principais resultados alcançados ou esperados

Através da adaptação da literatura existente, principalmente de origem sul-americana, e da realização de testes em várias explorações agrícolas da área de influência, conseguimos criar um manual de cultivo adaptado às condições agroclimáticas reais do Mediterrâneo, com uma redução considerável do consumo de água em comparação com o que é descrito noutros países.

Foram efetuados testes em diferentes variedades com vários porta-enxertos para avaliar o seu potencial em diferentes áreas. Graças a estes testes, os agricultores que decidem plantar abacates podem dispor de informações fiáveis sobre o desempenho de cada variedade com cada porta-enxerto em diferentes zonas de cultivo.

Com base em todas as informações recolhidas, foi elaborado um mapa agroclimático que pode ser utilizado por qualquer agricultor para determinar se a sua parcela é adequada ou não para a cultura do abacate.

Figura 1: Testes de campo de porta-enxertos e variedades

Figura 2: Mapa agroclimático

Materiais existentes

Ligações Web

Sítio Web do projeto:

 <https://goaguacatespain.com/>

Mapa agroclimático (apenas disponível para algumas zonas de Espanha):

 <https://goaguacatespain.com/mapa/>

Outras leituras

Manual de gestão prática da cultura do abacate:

 <https://www.avaasaja.org/index.php/de-interes/documentacion/item/10006-manual-de-manejo-practico-del-cultivo-del-aguacate>

Informações de contacto

Editor: Associação Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA)

C/ Guillem de Castro, 79. 46008 Valência (Espanha)

Autor(es): Lobo Salvador, Adrián; Carreras Peris, Bárbara

Contacto: info@avaasaja.org

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

